

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

MAPEAMENTO ESPACIAL DA MENINGITE NA CIDADE METROPOLITANA DE BELÉM

Agatha Heloise Amorim Gomes¹

Lucas Barros de Paiva²

Carlos Eduardo de Souza Dutra³ DOI:10.5281/zenodo.15032992

Ariana Santana da Silva⁴

Danielle Saraiva Tuma dos Reis⁵

¹Enfermagem – Universidade Federal do Pará, agatha.gomes@ics.ufpa.br

²Enfermagem – Universidade Federal do Pará, luccasdbp2gmail.com

³Geoprocessamento – Universidade Federal do Pará, carloseduardosouzadutraa@gmail.com

⁴Enfermagem – Hospital Universitário João de Barros Barreto, ariroska@gmail.com

⁵Enfermagem – Universidade Federal do Pará, danituma@ufpa.br

Introdução: A meningite é uma inflamação das meninges, podendo ser causada por bactérias, vírus, fungos ou agentes não infecciosos. Sua transmissão ocorre principalmente por secreções respiratórias e, em alguns casos, por via fecal-oral. O mapeamento espacial da doença permite identificar áreas de maior incidência, contribuindo para o aprimoramento das estratégias de prevenção e controle. **Objetivos:** Mapear os casos de meningite bacteriana na região metropolitana de Belém notificados em um hospital de referência. **Metodologia:** Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo com dados de meningite bacteriana notificados em um hospital de referência em 2023. Utilizou-se um mapa coroplético para representar espacialmente a distribuição dos casos, permitindo identificar áreas de maior concentração da doença. Os dados foram analisados considerando taxa de incidência e letalidade. **Resultados:** Em 2023, foram registrados 169 casos de meningite bacteriana no estado do Pará, desses 13 casos foram confirmados no município de Belém com uma taxa de letalidade de 8,6%. O mapeamento revelou que os casos estavam concentrados em determinados bairros como, Guamá, Terra Firme e Condor, que são geograficamente próximos. No Guamá, foram confirmados dois casos, enquanto na Terra Firme e na Condor, um caso foi registrado em cada bairro, sugerindo padrões de transmissão associados a fatores socioeconômicos e estruturais. **Conclusão:** O mapeamento espacial demonstrou ser uma ferramenta essencial para a vigilância epidemiológica da meningite, permitindo identificar áreas prioritárias para ações preventivas e de controle. A análise reforça a necessidade de intensificar estratégias de rastreio e vacinação nas regiões mais afetadas, contribuindo para a redução da morbimortalidade da doença em Belém.

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

Palavras-Chaves: Epidemiologia; Mapeamento Espacial; Meningite; Saúde Pública; Vigilância em Saúde.